

Správa / Technical report

**Hodnotenie rizika vývoja antimikrobiálnej rezistencie v súvislosti
s používaním veterinárnych liekov**

**Risk assessment of an antimicrobial resistance development in context of
the use of veterinary medicinal products**

Eva Chobotová

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Biovetská 34, 949 01 Nitra

Abstrakt

Antimikrobiálne liečivá zohrávajú významnú úlohu pri liečbe a prevencii infekčných ochorení spôsobených širokou škálou mikroorganizmov. Používanie antimikrobiálnych substancií u zvierat a ľudí však vedie aj k selekcii rezistencie. Zoonotické mikroorganizmy ako napr. *Campylobacter* spp., netyfoidné salmonely alebo enterohemoragická *Escherichia coli* môžu byť samozrejme prenášané zo zvierat na ľudí a rovnako aj rezistentné zoonotické mikroorganizmy. Transfer rezistentných nezoonotických baktérií, alebo ich genetického materiálu je tiež možný prostredníctvom potravinového reťazca. Údaje dokazujúce rozsah a dôležitosť tohto prenosu a či sa prenos objavuje cez konzumáciu kontaminovaného mäsa alebo kontamináciou vody exkrementami zo zvierat boli doteraz obmedzené. Monitorovanie výskytu determinantov rezistencie u izolátov rôznych druhov baktérií má svoje opodstatnenie i význam. Rezistencia mikroorganizmov voči rôznym druhom antimikrobiálnych látok má stúpajúci charakter a stala sa v posledných rokoch jedným z najväčších celosvetových problémov nielen v humánnej, ale aj vo veterinárnej oblasti. Šírenie rezistencie je zapríčinené veľkou, často zbytočnou alebo nedostatočne kontrolovanou spotrebou antimikrobík, kedy sa hlavne menej vnímaví pacienti, ľudia i zvieratá, stávajú rezervoárom rezistentných kmeňov baktérií.

Vo veterinárnej medicíne sú antimikrobiálne liečivá, na rozdiel od humánnej medicíny, používané okrem individuálnej liečby aj na hromadné použitie prostredníctvom

medikovaných krmív a medikovanej pitnej vody. Tieto spôsoby aplikácie však so sebou prinášajú zvýšené riziko výskytu a vývoja rezistencie, ktoré vyplýva z mnohých faktorov, vrátane nesprávneho stanovenia dávky, resp. poddávkovania, nesprávnej dĺžky aplikácie, zníženého príjmu krmiva chorými zvieratami, výberom rôznych druhov antimikrobiálnych látok, alebo ich nesprávnou kombináciou.

Predložený materiál je zhrnutím dosiahnutých a navrhovaných aktivít smerujúcich k minimalizácii rizík vzniku rezistencie z pohľadu národnej autority, Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, zodpovednej za registráciu veterinárnych liekov v Slovenskej republike.

Abstract

An antimicrobial medicinals play significant role at the treatment and prevention of infectious diseases caused by wide scale of the microorganisms. The use of antimicrobial agents is likely to lead to selection of resistance whether administered to animals or humans. Zoonotic organisms such as non-typhoid *Salmonellae*, *Campylobacter spp.* and enterohaemorrhagic *E. coli* can, by definition, be transferred to humans from animals. Therefore, it stands to reason that resistant zoonotic organisms can also be transferred to humans. The transfer of antimicrobial-resistant non-zoonotic bacteria or their genetic material from animals to humans via the food chain is also possible. Data demonstrating the magnitude and importance of such transfer and whether such transfer occurs via consumption of contaminated meat or via contamination of water by animal excreta was limited up to the present time. The monitoring of occurrence of resistance determinants in the isolates of various bacteria species has own justification and significance. The resistance of microorganisms against different antimicrobial agents has increased character and in the latest years has become one of the most worldwide problems not only in human medicine but in veterinary medicine as well. The spread of resistance is caused by great, often worthless or insufficiently controlled consumption of antimicrobial agents when mainly less susceptible patients, humans or animals become reservoir of resistant strain of bacteria.

In the veterinary medicine, in contrast to human medicines, antimicrobial drugs are normally used not only for individual treatment but also for mass medication through of the medicated feedstuff and medicated drinking water. However, these techniques of application bring itself increased risk of resistance occurrence and development, including incorrect dosing determination, under dosing, incorrect duration of application, decreased intake of food by

sick animals, by the selection of various antimicrobial agents or their wrong combination, respectively.

Submitted material is the summary of reached and proposed activities towards minimalization of the risks of resistance emergence from the view of the national authority, Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments, responsible for the authorisation of veterinary medicinal products in Slovak Republic.

Kľúčové slová: antimikrobiálna rezistencia, zoonotické baktérie, meticilín rezistentný *Staphylococcus aureus* (MRSA), chinolóny/fluorochinolóny, cefalosporíny

Key words: antimicrobial resistance, zoonotic bacteria, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), quinolones/fluoroquinolones, cephalosporins

OBSAH

	strana
Abstrakt.....	1
Kľúčové slová.....	3
1. Úvod.....	5
2. Mandát.....	6
3. Pôvod antimikrobiálnej rezistencie.....	6
4. Mechanizmus antimikrobiálnej rezistencie.....	6
5. Stratégia používania antimikrobiálnych látok.....	8
5.1 Požiadavky na registráciu veterinárnych antimikrobiálnych liekov.....	8
5.2 Pôsobenie medzinárodných inštitúcií v oblasti antimikrobiálnej politiky.....	8
5.3 Spojitosť medzi používaním veterinárnych antimikrobík a rizikom ohrozenia zdravia ľudí.....	9
6. Navrhované riešenia na implementáciu do národnej legislatívy.....	10
6.1 Chinolóny/fluorochinolóny.....	10
6.2 Cefalosporíny 3. a 4. generácie.....	13
6.3 MRSA.....	15
7. Pokračujúce aktivity.....	16
7.1 Makrolidy, linkosamidy, streptogramíny.....	16
7.2 Meticilín rezistentný <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>	17
8. Závery a odporúčania.....	18
9. Zoznam použitej literatúry.....	21
10. Zoznam skratiek.....	23

1. ÚVOD

Globálna hrozba narastajúcej rezistencie mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam a zníženie alebo strata ich účinnosti pri liečbe rôznych druhov infekčných ochorení sa stala v poslednom období vážnym problémom, ktorý znepokojuje odbornú aj laickú verejnosť.

Zavedenie používania antibiotík v humánnej a veterinárnej medicíne bolo významným úspechom 20. storočia. Prvé antibiotiká boli predstavené v roku 1930 a v nasledujúcich desaťročiach boli objavené ďalšie nové substancie. Avšak krátko po začatí používania antibiotík sa vynorila problematika rezistencie. Vo všetkých známych prípadoch výskytu rezistencie sa napokon zaviedlo používanie nového antibiotika, takže rezistencia voči antimikrobiálnym látkam v súčasnosti predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí a zvierat ako faktor, ktorý znižuje účinnosť antimikrobík pri liečbe infekčných ochorení ľudí aj zvierat. Infekcie spôsobené rezistentnými baktériami nereagujú patrične na liečbu, z čoho vyplýva predĺžené obdobie ochorenia a väčšie riziko smrti. Zlyhanie liečby tiež vedie k dlhším fázam pretrvávania infekcie, zvyšuje množstvo infikovaných pacientov a tak vystavuje populáciu nebezpečenstvu infekcií spôsobených rezistentnými kmeňmi baktérii. Ak sa liečba stáva rezistentná na antibiotiká prvej voľby, presunie sa na antibiotiká druhej, prípadne tretej voľby, ktoré sú takmer vždy nákladnejšie a často krát viac toxické.

Rezistencia voči antimikrobiálnym látkam je prirodzený biologický fenomén, ktorý môže byť umocnený a urýchlený množstvom rôznych faktorov. Použitie antimikrobiálnych látok proti akémukoľvek infekčnému ochoreniu, v akejkolvek dávke a počas akéhokoľvek obdobia núti mikroorganizmy buď sa prispôbiť, alebo podľahnúť, čo je úkaz známy ako „selektívny tlak“. Mikroorganizmy, ktoré sa adaptujú a prežijú, nesú gény rezistencie, ktoré môžu byť odovzdané ďalej. Baktérie sú zvlášť schopné zvyšovať účinky rezistencie a to nielen kvôli ich schopnosti rýchlo sa množiť, ale aj možnému prenosu génov rezistencie, ktoré sú prenášané počas replikácie baktérií.

Chov zvierat s ich vysokou hustotou, slabou zoohygienou, rýchlym vývojom a šírením infekčných chorôb vedie k stále častejšiemu požívaniu antimikrobiálnej liečby a prevencie. To poskytuje priaznivé podmienky pre výber, šírenie a životnosť antimikrobiálne

rezistentných baktérií. Niektoré z týchto baktérií sú schopné spôsobiť infekcie u zvierat a ak sú zoonotické tak aj u ľudí. Baktérie pochádzajúce zo zvierat môžu byť zdrojom prenosu rezistentných génov na humánne aj živočíšne patogény. Mikroorganizmy rezistentné voči antimikrobiálnym látkam môžu mať vplyv na zdravie ľudí kvôli zvýšenému výskytu infekcií, ktoré spôsobujú tieto rezistentné baktérie počas a po liečbe antimikrobikami. Následkom môže byť aj zlyhanie liečby alebo zvýšenie závažnosti ochorenia. Výskyt antimikrobiálnej rezistencie u zvierat môže mať vážne následky na zdravie a pohodu zvierat. To závisí od závažnosti infekčných ochorení, keď nedostatok účinnosti môže viesť k značnému utrpeniu zvierat a tiež ekonomickým stratám.

2. MANDÁT

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národných odborných vedeckých skupín pre Reziduá veterinárnych liečiv v potravinách a Biologické riziká vypracovať stanovisko o hodnotení rizika vývoja antimikrobiálnej rezistencie v súvislosti s používaním veterinárnych liekov. Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k stratégii používania vybraných skupín antimikrobiálnych liečiv vo veterinárnej medicíne, u ktorých pri neuvážlivom a nesprávnom používaní môže dochádzať k rozvoju rezistencie mikroorganizmov, ďalšiemu šíreniu rezistentných patogénov, s následným znížením účinnosti terapie tak vo veterinárnej, ako aj v humánnej medicíne a prípadným negatívnym vplyvom na zdravie ľudí pri konzumácii potravín živočíšneho pôvodu.

Vypracovaním a zverejnením tohto literárneho prehľadu na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. PÔVOD ANTIMIKROBIÁLNEJ REZISTENCIE

Rezistencia voči antimikrobiálnym látkam môže byť prirodzená alebo získaná. Prirodzená rezistencia je daná druhom mikroorganizmu, jeho vlastnosťami a tým, že prirodzene rezistentné mikroorganizmy nenesú voči danému antimikrobiku cieľové miesto. Väčším problémom je získaná rezistencia, keď kmene mikrobiálnych druhov, primárne citlivé na určitý druh antimikrobiálnej substancie sa stávajú rezistentnými. Rezistencia voči

antimikrobiálnym látkam môže vzniknúť mutáciou v génoch, ktoré určujú citlivosť/rezistenciu na antimikrobiálny agens alebo získaním extrachromozomálnej DNA nesúcej gén rezistencie, tzv. plazmidmi. Plazmidy môžu byť nezávislou zložkou, alebo integrovanou súčasťou bakteriálneho chromozómu. Niektoré plazmidy nesú ich vlastné gény replikácie a transferu. R-plazmidy nesú gény antimikrobiálnej rezistencie, ktoré často spôsobujú inaktiváciu antimikrobika. Plazmidy môžu byť prenášané medzi baktériami transdukciou, konjugáciou alebo transformáciou.

Klinická rezistencia voči antimikrobiálnym substanciam sa objavuje, ak minimálna inhibičná koncentrácia lieku/antimikrobiálnej látky pre určité kmene baktérií presahuje hodnoty, ktoré sú schopné bezpečne dosiahnuť v podmienkach *in vivo*.

4. MECHANIZMUS ANTIMIKROBIÁLNEJ REZISTENCIE

V zásade existuje 4 - 5 základných mechanizmov antimikrobiálnej rezistencie:

- Modifikácia antimikrobika – v tomto prípade sa baktéria vyhne škodlivým účinkom antimikrobiálnej látky jeho inaktiváciou. Príkladom je produkcia beta-laktamáz, ktoré ničia betalaktámový kruh penicilínov a cefalosporínov.
- Zabránenie vstupu antimikrobika do bunky – u gramnegatívnych mikroorganizmov transmembrálne proteíny, známe ako poríny umožňujú prenikanie antimikrobiálnej látky cez vysoko nepriepustnú vonkajšiu membránu. Zmenou, alebo nedostatkom špecifických porínov dochádza k zabráneniu penetrácie antimikrobika, ako v prípade rezistencie *Pseudomonas aeruginosa* voči imipenemu.
- Aktívny eflux antimikrobika – baktérie môžu aktívne chrlieť antimikrobiálnu látku z bunky, napríklad na energii závislý eflux tetracyklínov, známy u čeľade *Enterobacteriaceae*.
- Zmena cieľového miesta liečiva – baktérie sa môžu vyhnúť účinku antimikrobika prostredníctvom zmeny jeho cieľa; *Streptococcus pneumoniae* pozmeňuje proteíny viažuce penicilín (PBPs) a robí ich rezistentnými voči penicilínom.
- Obídenie účinku antimikrobika (bypassing drug's action) – napokon baktéria sa môže vyhnúť ničivému účinku antimikrobiálnej látky zmenou metabolickej cesty; príkladom sú alternatívne PBPs, produkované meticylín rezistentným *Staphylococcus aureus* (MRSA) navyše k normálnym PBPs, alebo niektoré baktérie rezistentné voči sulfonamidom, ktoré sú schopné využiť kyselinu listovú, podobne ako cicavčie bunky a jej syntézou obísť inhibíciu sulfonamidmi.

5. STRATÉGIA POUŽÍVANIA ANTIMIKROBIÁLNYCH LÁTOK

5.1 Požiadavky na registráciu veterinárnych antimikrobiálnych látok

Všeobecné požiadavky na registráciu veterinárnych liekov v Slovenskej republike ukladá zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a smernica 2001/82/EC. Špecifické požiadavky na registráciu veterinárnych liekov s obsahom antimikrobiálnych substancií sú zapracované do usmernení, ktoré sú vytvárané Európskou liekovou agentúrou (EMA), Výborom pre veterinárne lieky (CVMP) a jeho pracovnými skupinami. V prípade antimikrobiálnych látok je to usmernenie na preukázanie účinnosti veterinárnych liekov obsahujúcich antimikrobiálne substancie (EMEA/CVMP/627/01- Final) [6] a usmernenie na realizáciu štúdií účinnosti pre intramamárne lieky určené pre HD (EMEA/CVMP/344/99-Final- Rev.1). [7] Najvyšší stupeň spolupráce pri realizácii konkrétnych usmernení predstavuje trilaterálny program medzi EÚ, Japonskom a USA – International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Products (VICH), ktorý je zameraný na harmonizáciu požiadaviek pri registrácii veterinárnych liekov. V rámci týchto aktivít bolo spracované aj usmernenie VICH GL 27, týkajúce sa požadovaných informácií v predregistračnom konaní u veterinárnych liekov určených pre potravinové zvieratá vo vzťahu k antimikrobiálnej rezistencii. [16]

Okrem týchto základných usmernení regulačné a kontrolné úrady vyvíjajú snahy smerujúce k podrobnejšiemu monitorovaniu antimikrobiálnej rezistencie a možnostiam na jej zníženie hlavne u kriticky významných veterinárnych antimikrobík a to vo forme pokynov akými sú Public Statements a/alebo Reflection Papers.

5.2 Pôsobenie medzinárodných inštitúcií v oblasti antimikrobiálnej politiky

Na základe požiadavky na vypracovanie najdôležitejších antimikrobík používaných vo veterinárnej medicíne OIE prijalo v roku 2007 Zoznam antimikrobík veterinárnej významnosti [9], podobne ako je tomu v humánnej medicíne. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný s prioritným sústredením sa na antimikrobiká, ktoré sú obzvlášť dôležité pre ľudí a môžu byť poslednou voľbou liečby život ohrozujúcich ochorení. Problémy spojené s aplikáciou antimikrobík u určitých druhov zvierat nastávajú ak sú používané vo veľkých

množstvách v skupinách zvierat (napr. u hydiny), čo môže viesť k zvýšenej miere mortality u pacientov infikovaných mikroorganizmami rezistentnými na tieto látky.

Z uvedeného zoznamu vyplýva, že medzi kriticky najvýznamnejšie veterinárne antimikrobiálne látky (VCIA) v poslednej dobe patria chinolóny/fluorochinolóny, aminoglykozidy, cefalosporíny 3. a 4. generácie, makrolidy, penicilíny, tetracyklíny, amfenikoly a sulfonamidy. Kritická významnosť určitých tried antimikrobík môže byť spojená aj s konkrétnym druhom a kategóriou zvierat.

V podmienkach EÚ sa konkrétnejšie problematikou antimikrobiálnej rezistencie zaoberá Vedecká poradná skupina pre antimikrobiálne látky (SAGAM), ktorá pracuje v rámci štruktúr CVMP ako pracovná skupina. Úlohou skupiny je poskytovať odporúčania a expertízy týkajúce sa všetkých aspektov súvisiacich s registráciou a používaním veterinárnych liekov, ktoré obsahujú antimikrobiálne substancie s dôrazom na:

- antimikrobiálnu rezistenciu (metodológia, stanovenie minimálnych inhibičných koncentrácií a ich hraničných hodnôt, zložky rezistencie u zoonotických patogénov);
- účinnosť antimikrobík a ich použitie u rôznych cieľových druhov zvierat, hlavne hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytku;
- molekulárnu biológiu.

5.3 Spojitosť medzi používaním veterinárnych antimikrobík a rizikom ohrozenia zdravia ľudí

V súvislosti s používaním veterinárnych liekov s obsahom antimikrobiálnych substancií je dôležité zdôrazniť, že v súčasnosti podľa posledných záverov WHO zo stretnutia v Kodani [11], medzi najkritickejšie látky vo vzťahu k humánnej medicíne, vývoju a prenosu rezistencie patria cefalosporíny 3. a 4. generácie, chinolóny/fluorochinolóny a makrolidy, preto prvoradý dôraz sa kladie na tieto vybrané skupiny antimikrobiálnych liečiv.

Vedľajšie zdravotné následky u ľudí, vyplývajúce z používania antimikrobík vo sfére inej ako humánnej sú známe a existujú o tom významné náznaky hlavne z krajín, ktoré používajú moderné metódy a technológie živočíšnej výroby. Je tu priamy dôkaz, že používanie antimikrobík u zvierat selektuje netyfoidné sérotypy *Salomonella* a *Campylobacter* rezistentné na antimikrobiálne substancie. Tieto baktérie môžu byť prenášané na ľudí prostredníctvom potravy alebo priamym kontaktom so zvieratami.

Problémy s rezistentnými kmeňmi *Salmonella* spp. na veľké množstvo antimikrobiálnych látok u ľudí sú priamo spojené používaním ceftiofuru u hydiny. Niekoľko vedeckých štúdií potvrdilo, že použitie fluorochinolónov u hydiny spôsobilo vývoj rezistencie u mikroorganizmov, ktoré boli prenesené na ľudí priamou konzumáciou, alebo manipuláciou so zvieratami a tieto kampylobakterové infekcie rezistentné na fluorochinolóny zapríčinili ťažké formy ochorenia ľudskej populácie. Znepokojivým trendom je tiež fakt, že zvieratá a produkty zo zvierat zostávajú potenciálnym zdrojom meticilín rezistentného *Staphylococcus aureus*, ktorý je život ohrozujúcim mikroorganizmom u ľudí z prípadov nemocničného prostredia. Výskyt patogénnych kmeňov *E. coli* u ľudí, ktoré sú rezistentné voči dôležitým antimikrobikám, ciprofloxacínu a tretej generácii cefalosporínov je spojený s použitím podobných antimikrobík u potravinových zvierat, predovšetkým hydiny. Incidencia infekcií spôsobených *Campylobacter jejuni* a *E. coli* u ľudí má v poslednom desaťročí stúpajúci charakter vďaka zvýšenému počtu kmeňov *Campylobacter* spp. rezistentných na chinolóny/fluorochinolóny, v menšej miere na makrolidy. Údaje o citlivosti patogénov naznačujú, že napr. erytromycín, ako aj iné makrolidy ostávajú liekmi voľby spolu s udržiavaním kontrolných opatrení a systematického monitoringu, zatiaľ čo použitie fluorochinolónov pri liečbe kampylobakterových infekcií by malo byť redukované.

6. NAVRHOVANÉ RIEŠENIA NA IMPLEMENTÁCIU DO NÁRODNEJ LEGISLATÍVY

Registrácie veterinárnych liekov a teda aj antimikrobík sa realizujú postupom centralizovanej procedúry (CP), decentralizovanej procedúry (DCP), postupom vzájomného uznávania (MRP), prípadne národnou procedúrou (NP). V prípade nových registrácií sú automaticky zapracované všetky platné upozornenia smerujúce k minimalizácii rizika šírenia rezistencie a čo možno najpresnejšieho stanovenia dávky pre všetky cieľové zvieratá. Pri predĺženiach platnosti registrácie už autorizovaných liekov Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv vyvíja enormnú snahu o doplnenie týchto upozornení do relevantných informácií o lieku (SPC, PIL). V niektorých prípadoch, ak nedôjde k zhode (aké upozornenia, resp. v akom rozsahu) prikróčí sa k arbitrážnemu konaniu (Referral), keď sa na európskej úrovni stanoví povinnosť držiteľa registračného rozhodnutia (MAH) zakomponovať upozornenia do informácií o lieku.

6.1 Chinolóny/fluorochinolóny

Fluorochinolóny sú relatívne novou skupinou syntetických antimikrobiálnych látok s lepšími vlastnosťami ako staršie chinolóny. Mechanizmus účinku je baktericídny, spektrum pôsobenia, ktoré je široké, zahŕňa z významnejších gramnegatívnych aeróbných baktérií čelad' *Enterobacteriaceae* (*Salmonella* spp., *E. coli*), ďalej *Cytophloxybacter jejuni*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasturella multocida*, *Mannheimia haemolytica*. Z grampozitívnych baktérií sú citlivé hlavne rody *Staphylococcus*, *Mycoplasma* a druh *Arcanobacterium pyogenes*.

Rezistencia voči fluorochinolónom je mnohostupňová a súvisí so štyrmi mechanizmami:

- zvýšenou činnosťou efluxovej pumpy, ktorá transportuje fluorochinolóny von cez bakteriálnu membránu;
- zníženou permeabilitou bakteriálnej steny;
- mutáciou DNA gyrázy alebo topoizomerázy;
- poškodením väzobného miesta pre fluorochinolóny.

Rezistencia k jednému fluorochinolónu vedie spravidla ku skríženej rezistencii ku všetkým ostatným. U prvej generácie chinolónov dochádza pomerne rýchlo a jednoducho k vývoju rezistencie, zatiaľ čo rezistencia na fluorochinolóny sa vytvára zložitejšie a dostatočne veľké množstvo patogénnych bakteriálnych kmeňov v podmienkach terénu si zachováva na fluorochinolóny citlivosť.

Problematika rezistencie voči fluorochinolónom je najvýraznejšia pri kamylobakteroch a u salmonel, ktoré sú považované za dve najčastejšie zoonózy.

Vzhľadom k tomu, že v minulosti neexistoval harmonizovaný prístup k používaniu fluorochinolónov u potravinových zvierat, medzinárodné orgány (WHO, OIE) požiadali Výbor pre veterinárne lieky o zhodnotenie dostupných informácií týkajúcich sa rozsahu používania (fluoro)chinolónov, ich vplyve a potenciálnom dopade na vývoj rezistencie u bakteriálnych druhov, ktoré sú významné pre zdravie ľudí a zvierat. Vedecká poradná skupina pre antimikrobiálne látky, ktorá bola poverená spracovať túto problematiku, po určitom časovom úseku sprevádzanom verejnými konzultáciami všetkých zainteresovaných strán uverejnila dokument Public Statement – Používanie fluorochinolónov u potravinových zvierat v EÚ: vývoj rezistencie a dopad na zdravie ľudí a zvierat (EMEA/CVMP/SAGAM/184651/2005 – Rev. 2007). [10] V tomto Verejnom stanovisku sú

zhrnuté základné riziká, vyplývajúce z neuvážlivého používania liekov s obsahom chinolónov a fluorochinolónov spolu s odporučeniami, ktoré sú obsiahnuté v Reflection Paper - Upozornenia na používanie (fluoro)chinolónov u potravinových zvierat (EMA/CVMP/416168/2006 – Final) a následne aj v usmernení SPC pre antimikrobiálne lieky (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005 – Rev. 2007). [12]

Keďže chinolóny a fluorochinolóny majú rozdielne charakteristiky a rozdielny dopad na antimikrobiálnu rezistenciu, upozornenia sa mierne odlišujú pre tieto dva typy substancií.

Štandardné frázy pre chinolóny (flumequinum):

- Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.
- Vždy keď je to možné, používať chinolóny len na základe testu citlivosti.
- Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na chinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inými (fluoro)chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.

Štandardné frázy pre fluorochinolóny (enrofloxacinum, marbofloxacinum, danofloxacinum, difloxacinum, orbifloxacinum, ibafloxacinum):

- Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.
- Fluorochinolóny používať len na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.
- Vždy keď je to možné, používať fluorochinolóny len na základe testu citlivosti.
- Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na fluorochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.

Zároveň je potrebné dôkladne overiť dávkovací režim (fluoro)chinolónov, ktorý musí byť starostlivo stanovený na základe ich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností, na zaistenie optimálnej účinnosti a zníženie selekcie rezistencie.

V súčasnosti je v Slovenskej republike registrovaných 44 veterinárnych liekov s obsahom (fluoro)chinolónov. Všetky tie, ktoré sú určené pre potravinové zvieratá majú v textoch SPC a PIL zahrnuté príslušné upozornenia. Fluorochinolónové veterinárne lieky pre spoločenské zvieratá, (ktoré žijú v úzkom kontakte s ľuďmi a priamy transfer baktérií alebo

determinantov rezistencie je možný) majú v textoch SPC a PIL uvedené buď zmienené štandardné frázy alebo upozornenie na indikačné obmedzenie: „liek má indikačné obmedzenie t.j., že má byť použitý len na liečbu závažných infekcií, na základe klinických skúseností podporených diagnostikou pôvodcu ochorenia k danej účinnej látke a rezistencie k bežným antibiotikám“.

6.2 Cefalosporíny 3. a 4. generácie

Mechanizmus účinku cefalosporínov je v podstate rovnaký ako u benzylpenicilínu a ďalších beta-laktámových antibiotík. Cefalosporíny zasahujú do metabolických pochodov pri tvorbe bunkovej steny baktérií, naviazaním sa na enzýmy, ktoré sú aktívne pri syntéze peptidoglykánov.

Cefalosporíny sú klasifikované na základe chemických, biologických, mikrobiologických alebo farmakokinetických vlastností. Najzaužívanejšie je tradičné mikrobiologické delenie podľa ich *in vitro* aktivity, ktoré rozlišuje štyri generácie cefalosporínov.

Cefalosporíny 3. generácie (napr. cefoperazonum, ceftiofurum) majú spravidla široké spektrum aktivity, so zvýšenou stabilitou voči mnohým beta-laktamázam, ktoré inaktivovali skoršie generácie cefalosporínov.

Cefalosporíny 4. generácie (napr. cefquinomum, cefepimum, cefpiromum) majú dokonca rozšírenú aktivitu voči gramnegatívnym baktériám kvôli zvýšenej stabilite v porovnaní s 3. generáciou.

Rezistencia voči všetkým beta-laktámom a teda aj cefalosporínom je spôsobená hlavne tvorbou rôznych beta-laktamáz, kedy dôjde k narušeniu beta-laktámového kruhu penicilínov a cefalosporínov, ďalej zmenou proteínov viažucich penicilín, mechanizmom premostenia cieľa a redukciou bunkovej permeability.

Dostupné údaje naznačujú, že rezistencia voči 3. a 4. generácii cefalosporínov, hoci incidencia je relatívne nízka, má stúpajúci charakter u *E. coli* a *Salmonella* spp. Cefalosporíny sú zaradené medzi kriticky dôležité antimikrobiálne látky v humánnej aj veterinárnej medicíne, ktoré sú v značnom rozsahu používané hlavne v humánnej sfére. Reprezentujú

podtriedu antimikrobík, ktoré sú veľmi dôležité pri liečbe závažných a invazívnych infekcií ľudí, preto z perspektívy verejného zdravia predstavujú špeciálny predmet záujmu.

Prvé prudšie zvýšenie počtu baktérií rezistentných voči cefalosporínom zapríčinené produkciou beta-laktamáz bolo zaznamenané v 80-tych rokoch minulého storočia. [5] Následne výskyt infekcií spôsobených mikroorganizmami rezistentnými na 3. a 4. generáciu cefalosporínov (napr. *Klebsiella pneumoniae*, *E. coli*, *Salmonella* spp. a *Pseudomonas aeruginosa*) zaznamenal celosvetový nárast. V Európe boli dovtedy tieto infekcie spôsobované hlavne *Klebsiella pneumoniae*. V poslednom desaťročí sa situácia rapídne zmenila a patogény nesúce gény, ktoré kódujú znaky rezistencie teraz zahŕňajú už spomínané *Salmonella* spp. a *E. coli*. [1,8]

Zmena v epidemiológii s typickými nozokomiálnymi mikroorganizmami, šíriacimi sa v populácii naznačuje výmenu mikroorganizmov alebo génov, ktorá nesúvisí s ľudskými zdrojmi. V niektorých krajinách sa vyskytla rezistencia u oboch bakteriálnych druhov, *E. coli* aj *Salmonella* z potravinových zvierat. To naznačuje, že potraviny živočíšneho pôvodu môžu byť jedným z potenciálnych vektorov šírenia prenosných génov, kódujúcich beta-laktamázu. [2,8]

Tretia a štvrtá generácia cefalosporínov sa využíva aj pri liečbe infekčných ochorení potravinových zvierat, čiže teoreticky môže ovplyvniť prevalenciu rezistencie, navyše výber iných antimikrobík, ktoré sú používané na hromadnú medikáciu veľkých skupín zvierat môže prispievať k výskytu a šíreniu determinantov rezistencie u zvierat.

Za účelom dosiahnutia harmonizovanej situácie v SPC liekov s obsahom cefalosporínov 3. a 4. generácie v EÚ, Výbor pre veterinárne lieky prijal odborný posudok Vedeckej poradnej skupiny pre antimikrobiálne látky na cefalosporíny, ktorý sformoval hlavnú časť dokumentu Reflection Paper - Používanie 3. a 4. generácie cefalosporínov u potravinových zvierat v EÚ: vývoj rezistencie a dopad na zdravie ľudí a zvierat (EMA/CVMP/SAGAM/81730/2006 – Rev. 2009). [13]

Zásadným výstupom dokumentu bolo prijatie pokynov na uvážlivé používanie.

V SPC všetkých liekov obsahujúcich 3. a 4. generáciu cefalosporínov má byť uvedené:

- Systemicky aplikované širokospektrálne cefalosporíny 3. a 4. generácie ponechať na liečbu klinických stavov, ktoré reagovali slabo, alebo sa očakáva ich slabá odozva na antimikrobiká s užším spektrom účinku. Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérii rezistentných na cefalosporíny a znížiť účinnosť liečby inými cefalosporínmi v dôsledku možnej skríženej rezistencie. Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Nasledujúce odporúčania závisia na rozhodnutí národných autorít:

- Registrácia liekov určených na profylaktické použitie systemicky podávaných cefalosporínov musí byť obmedzená len na mimoriadne, starostlivo zvážené okolnosti, ktoré budú uvedené v SPC.
- Použitiu systemicky podávaných cefalosporínov pre veľké skupiny zvierat v krdľoch, stádach atď., na perorálnu aplikáciu v krmive alebo pitnej vode sa musí dôrazne zabrániť, okrem veľmi špecifických situácií a zvláštnu pozornosť treba venovať riziku antimikrobiálnej rezistencie v časti hodnotenia prínosu/rizika (benefit/risk assessment).
- Usmernenia na uvážlivé používanie (prudent use guidelines) musia brať do úvahy riziká spojené s výskytom a vývojom rezistencie na cefalosporíny a všetky členské štáty by mali prijať opatrenia na zaistenie implementácie týchto usmernení.
- Dôrazne zakázať používanie liekov mimo schváleného použitia („off – label use“).

V SR je v súčasnosti registrovaných 17 veterinárnych liekov obsahujúcich cefalosporíny 3. alebo 4. generácie. Implementácia navrhovaných upozornení do SPC a PIL na uvážlivé používanie pre skôr zaregistrované lieky prebieha postupne, v rámci procesu predĺženia registrácie. Bez ohľadu na postupné dopĺňanie upozornení, SPC a PIL všetkých liekov s obsahom cefalosporínov už v minulosti zahŕňalo upozornenie na indikačné obmedzenie. SPC a PIL veterinárnych liekov autorizovaných prostredníctvom CP, DCP a MRP obsahuje všetky relevantné upozornenia.

6.3 MRSA

V súvislosti s rizikom vývoja rezistencie bol vypracovaný Reflection Paper – MRSA (meticilín rezistentný *Staphylococcus aureus*) u potravinových a spoločenských zvierat v EÚ: Epidemiológia a kontrolné možnosti pre zdravie ľudí a zvierat (EMEA/CVMP/SAGAM/68290/2009. [14]

V prípade antimikrobiálnej liečby infekcií spôsobených MRSA, musí byť zvážené riziko výskytu ďalšej rezistencie v kmeňoch MRSA infikujúcich zvieratá. MRSA je rezistentný prakticky voči všetkým beta-laktámovým substanciami, mnohokrát aj voči iným antimikrobiálnym látkam. Súčasné klonálne šírenie určitých kmeňov MRSA bolo zaznamenané vo vysokej prevalencii hlavne v intenzívnych systémoch živočíšnej výroby. Okrem toho spoločenské zvieratá môžu pôsobiť ako prenášači typických humánnych MRSA klónov. Preto napr. zvládnutie lokálnej liečby rán spôsobených MRSA by sa malo zaoberať bez použitia antimikrobík. Ak je antimikrobiálna liečba nevyhnutná, založená na závažnosti infekcie, je potrebné riešiť riziko výskytu ďalšej rezistencie kmeňov MRSA, na zabránenie následného šírenia rezistencie zo zvierat na ľudí. Kvôli multirezistentnému charakteru MRSA však môže byť ťažké nájsť vhodný registrovaný veterinárny liek.

Odporúčania, ktoré vyplývajú z tohto dokumentu zahŕňajú predovšetkým upozornenie na obmedzenie veterinárneho používania kritických alebo nových substancií určených na liečbu MRSA u ľudí. Keďže tieto látky (napr. glykopeptidy, oxazolidóny, streptogramíny) nemajú stanovené maximálne reziduálne limity (MRL), nemôžu byť používané u potravinových zvierat. Ich použitie u spoločenských a nepotravinových zvierat (psy, mačky, kone) je tiež sporné, kvôli riziku vývoja rezistencie voči nim a dodatočnému šíreniu rezistentných baktérií na ľudí.

Stanovisko Výboru pre veterinárne lieky pri registrácii liekov je založené na pozitívnom hodnotení prínosu používania produktu. Ak výbor obdrží žiadosť na registráciu veterinárnych liekov obsahujúcich molekuly, ktoré sú používané ako posledná možnosť liečby infekcií MRSA u ľudí, bude vo svojom hodnotení venovať špeciálnu pozornosť potrebe zaistenia nepretržitej účinnosti týchto molekúl v humánnej medicíne.

7. POKRAČUJÚCE AKTIVITY

7.1 Makrolidy, linkosamidy, streptogramíny

Stretnutia expertov FAO/WHO/OIE (Kodaň, 2007 a 2009) [3] definovali ako kriticky dôležité antimikrobiálne látky okrem (fluoro)chinolónov a cefalosporínov 3. a 4. generácie aj makrolidy.

Mnohé mechanizmy makrolidovej rezistencie vyvolávajú skríženú rezistenciu v triedach linkosamidov a streptogramínov (MLS skrížená rezistencia). Preto akýkoľvek

dopad antimikrobiálnej rezistencie, ktorá sa týka použitia makrolidov u potravinových zvierat musí brať do úvahy aj použitie a rezistenciu u týchto dvoch tried antibakteriálnych látok. Hoci streptogramíny v súčasnosti nie sú registrované pre potravinové zvieratá v EÚ, v zozname WHO sú klasifikované ako kriticky dôležité antimikrobiálne látky pre humánnu medicínu.

Už niekoľko desaťročí sa makrolidy vo veterinárnej medicíne používajú na hromadnú, skupinovú medikáciu. Národne registrované makrolidové lieky sú väčšinou staršieho dáta a ich indikácie a dávkovanie vykazujú veľké odchýlky, schválené trvanie liečby je príliš dlhé, v mnohých prípadoch 4 – 5 týždňov. Zároveň množstvo týchto liekov zahŕňa makrolidy vo fixovanej kombinácii s inými antimikrobiálnymi látkami, pričom opodstatnenie týchto kombinácií nie je vždy vedecky podložené. Rezistencia voči makrolidom a linkosamidom sa objavila u bežných patogénov zvierat, akými sú *Brachyspira* spp., ako aj u stafylokokových a streptokokových druhov. Rezistencia na makrolidy sa tiež vyskytla u zoonotických patogénov *Campylobacter* spp., a vo vysokej miere u *Enterococcus* spp.

Vzhľadom na znepokojujúce trendy vývoja rezistencie voči MLS, Vedecká poradná skupina pre antimikrobiálne lieky pracuje na dokumente Reflection Paper - Používanie MLS u potravinových zvierat v EÚ: vývoj rezistencie a dopad na zdravie ľudí a zvierat, ktorý bude riešiť problematiku minimalizácie rizika vývoja rezistencie voči tejto skupine antimikrobiálnych látok. V súčasnosti je dokument predložený na verejnú diskusiu a ukončený by mal byť v roku 2011.

7.2 Meticilín rezistentný *Staphylococcus pseudintermedius*

Náhly výskyt meticilín rezistentného *Staphylococcus pseudintermedius* (MRSP), zaznamenaný u psov a mačiek je spôsobený hlavne klonálnym šírením. Multirezistentná povaha týchto baktérií vytvára nové významné riziko ohrozenia zdravia zvierat. Hoci množstvo infekcií sa dá zvládnuť bez antimikrobík, existujú závažné, život ohrozujúce prípady, pre ktoré je dostupných len málo, eventuálne žiadne účinné antimikrobiká. MRSP sám o sebe nepredstavuje priame obavy o zdravie ľudí, je tu však nepriame riziko identifikované ako liečba meticilín rezistentného *Staphylococcus pseudintermedius* u zvierat nesúcich meticilín rezistentný *Staphylococcus aureus*, čo môže viesť k dodatočným rezistenciám a ohrozeniu účinnosti liečby MRSA u ľudí.

Z týchto dôvodov Vedecká poradná skupina pre antimikrobiálne látky pripravuje Reflection Paper pre meticilín rezistentný *Staphylococcus pseudintermedius*, v ktorom budú uvedené upozornenia a odporúčania na liečbu MRSP infekcií, v zásade veľmi podobné ako v dokumente Reflection Paper pre MRSA.

8. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Potreba komplexných inštrukcií a pravidiel na zaistenie dostupnosti účinných antimikrobík a ochranu proti zvyšujúcej sa miere rezistencie bola po prvý krát diskutovaná v roku 1999 v dokumente Strategický plán manažmentu rizika pri kontrole antimikrobiálnej rezistencie počas registrácie veterinárnych liekov. [15] Na tento dokument nadväzovala Stratégia Výboru pre veterinárne lieky pre antimikrobiká na roky 2006 – 2010. [4] V súčasnosti sa po tretí krát pripravuje Stratégia používania antimikrobiálnych látok na roky 2011 – 2015. V predkladanom dokumente sa sumarizujú dosiahnuté riešenia týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie v predchádzajúcom období a navrhnuté sú dodatočné kroky, ktoré by sa mali presadzovať počas nastávajúceho päťročného obdobia.

Väčšina aktivít dosiahnutých počas rokov 2006-2010 je postupne realizovaná aj v SR, prostredníctvom Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv a zohľadňovaná je pri registrácii nových a predĺžení registrácií starších antimikrobiálnych liekov.

Monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie u baktérií patogénnych pre zvieratá sa v SR uskutočňuje na úrovni Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov (ŠVPÚ) a Národných referenčných laboratórií (NRL). Zo zoonotických baktérií sa hlavný dôraz kladie na sledovanie výskytu rezistencie voči testovaným antibakteriálnym látkam (cefalosporíny, chinolóny, fluorochinolóny, aminoglykozidy, penicilíny, tetracyklíny, amfenikoly, polymyxíny a sulfonamidy) u kmeňov *Salmonella* spp. (v prvom rade *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium*, ale aj ďalšie sérovary) izolovaných z HD, ošípaných a hydiny a z potravín z hovädzieho, bravčového mäsa a hydiny (NRL – Bratislava).

V roku 2008 sa v NRL Dolný Kubín monitorovala úroveň rezistencie voči testovaným antibakteriálnym látkam aj u kmeňov *Campylobacter* spp. (*Campylobacter jejuni* a *Campylobacter coli*) zo vzoriek hydiny. Najvyššia miera rezistencie bola zaznamenaná u *Campylobacter coli* voči fluorochinolónom a chinolónom.

Od roku 2005 boli podniknuté zásadné kroky smerujúce k zaisteniu harmonizovanej interpretácie požiadaviek na registračnú dokumentáciu. Zlepšila sa komunikácia s ďalšími zainteresovanými stranami, hlavne s EFSA, ECDC, FVE a veterinárnym farmaceutickým priemyslom. Výbor pre veterinárne lieky podporil projekt ESVAC na monitoring predaja a spotreby antimikrobiálnych veterinárnych liekov v členských štátoch EÚ. Finalizovala sa implementácia štandardných upozornení pre chinolóny a fluorochinolóny, v roku 2009 bol publikovaný Reflection Paper s odporučeniami na uvážlivé používanie cefalosporínov 3. a 4. generácie a tiež Reflection Paper pre meticilín rezistentný *Staphylococcus aureus*.

V budúcnosti budú podporené iniciatívy na zvýšenie počtu liekov, ktoré sú určené pre minoritné druhy a indikácie. V rámci národných registrácií existuje množstvo produktov pre minoritné druhy, ktoré by sa mohli rozšíriť do všetkých členských štátov EÚ, za predpokladu dostatočne vypracovanej dokumentácie.

Dôraz sa bude tiež klásť na zvýšenie počtu úzkospektrálnych antimikrobiálnych látok. Zo strany farmaceutického priemyslu sa očakáva pokrok vo vývoji nových antimikrobiálnych molekúl a vakcín, ktorý bude po odbornej a hlavne finančnej stránke podporený Výborom pre veterinárne lieky.

Na zaistenie harmonizovaného prístupu bude potrebné vo všetkých členských štátoch EÚ aktualizovať texty SPC mnohých liekov umiestnených na trhu. Najvyššiu prioritu predstavujú fluorochinolóny v kombinácii s inými antimikrobiálnymi látkami, makrolidy a všeobecne veterinárne lieky určené na skupinovú a hromadnú medikáciu. V týchto prípadoch sa pravdepodobne siahne na osvedčený nástroj v podobe arbitrážneho konania.

Použitie antimikrobík vo veterinárnej medicíne nie je obmedzené len na použitie registrovaných veterinárnych liekov, navyše známe je rozsiahle využívanie humánnych liekov. Aj keď sa uznáva potreba použitia „off - label“ na zaistenie dostupnosti liekov pre zvieratá, v žiadnom prípade sa nesmú používať lieky, ktoré sú poslednou možnosťou liečby u ľudí. „Off-label use“ zahŕňa tiež situácie, v ktorých veterinárni lekári menia dávku, alebo dĺžku trvania liečby oproti schváleným informáciám, čím sa vytvárajú predpoklady na vznik, vývoj a šírenie rezistencie. Podobne bude potrebné venovať pozornosť registrovaným veterinárnym liekom s príliš nízkymi dávkami, prípadne určenými na preventívne účely a v tejto súvislosti aj na zlepšenie diagnostiky.

Jedným z hlavných cieľov nastávajúcej antimikrobiálnej stratégie, ale aj budúcej legislatívy je vytvorenie systému na obmedzenie kaskády (podľa § 51 ods. 5, 6 a 7 Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v zmysle neskorších predpisov), predovšetkým ak hrozí zvýšené riziko antimikrobiálnej rezistencie.

9. LITERATÚRA

1. *Canton, R., and Coque, T. M.* The CTX-M beta-lactamase pandemic. *Current Opinion in Microbiology.* 2006, **9**, 466-75
2. *Carattoli, A., Tosini, F., Giles, W. P., Rupp, M. E., Hinrichs, S. H., Angulo, F., Barrett, T. J., and Fey, P. D.* Characterization of plasmids carrying CMY-2 from expanded spectrum cephalosporin-resistant *Salmonella* strains isolated in the United States between 1996 and 1998. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2002, **46**, 1269-1272
3. Critically Important Antimicrobials for Human Medicine: Categorization for the Development of Risk Management Strategies to contain Antimicrobial Resistance due to Non-Human Antimicrobial Use, Report of the 2nd WHO Expert Meeting, Copenhagen, 29–31 May 2007
(http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/antimicrobials_human.pdf)
4. CVMP Strategy on Antimicrobials 2006-2010, Status Report on Activities on Antimicrobials (EMEA/CVMP/353297/2005)
5. *Gniadkowski, M.* Evolution and epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase (ESBLs) and ESBL-producing organisms. *Clinical Microbiology and Infection.* 2001, **7**, 597-608.
6. Guideline for the Demonstration of Efficacy for Veterinary Medicinal Products containing Antimicrobial Substances (EMEA/CVMP/627/01-Final)
7. Guideline for the Conduct of Efficacy Studies for Intramammary Products for Use in Cattle (EMEA/CVMP/344/99-Final-Rev.1)
8. *Livermore, D. M., Canton, R., Gniadkowski, M., Nordmann, P., Rossolini, G., Arlet, G., Ayala, J., Coque, T. M., Kern-Zdanowicz, I., Luzzaro, F., Poirel, L., and Woodford, N.* CTX-M: changing the face of ESBLs in Europe. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy.* 2007, **59**, 165-74.
9. OIE list of antimicrobials of veterinary importance
(http://www.oie.int/downld/Antimicrobials/OIE_list_antimicrobials.pdf)
10. Public Statement on the use of (fluoro)quinolones in food-producing animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health
(<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/srwp/18465106en.pdf>)
11. Report of the 1st meeting of the WHO Advisory Group on Integrated surveillance of antimicrobial resistance, Copenhagen, 15 – 19 June 2009

12. Revised Guideline on SPC for antimicrobial products (EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005 – Rev. 2007)
13. Revised Reflection Paper: Use of 3rd and 4th generation cephalosporins in food-producing animals in the European Union: Development of resistance and impact on human and animal health
(<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/sagam/8173006enfin.pdf>)
14. Reflection Paper on MRSA in food producing and companion animals in the European Union: Epidemiology and control options for human and animal health (EMEA/CVMP/SAGAM/68290/2009)
15. Risk Management Strategic Plan for Controlling Antimicrobial Resistance through the Authorisation of Veterinary Medicines (EMEA/CVMP/818/99-Final)
16. VICH GL 27 – Guidance on pre-approval information for registration of new veterinary medicinal products for food animals with respect to antimicrobial resistance (CVMP/VICH/644/01-Final-2004)

Predpisová nadväznosť

Zákon č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov

Smernica 2001/82/EC

Smernica 2004/28/EC

10. ZOZNAM SKRATIEK:

CP	Centralised Procedure (Centralizovaná procedúra)
CVMP	Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (Výbor pre veterinárne lieky)
DCP	Decentralised Procedure (Decentralizovaná procedúra)
ECDC	European Centre for Disease Control and Prevention (Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb)
EFSA	European Food Safety Authority (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)
EMA ^{E1}	European Medicines Agency (Európska lieková agentúra)
ESVAC	European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (Dohľad nad spotrebou antimikrobík v Európe)
FAO	Food and Agriculture Organisation (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo)
FVE	Federation of Veterinarians of Europe (Federácia európskych veterinárov)
GL	Guideline (Usmernenie)
Kaskáda ^{K2}	Podľa Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, § 51 ods. 5, 6 a 7
MAH	Marketing Authorisation Holder (Držiteľ registračného rozhodnutia)
MLS	Makrolidy, linkosamidy, streptogramíny
MRL	Maximálny reziduálny limit
MRP	Mutual Recognition Procedure (Procedúra vzájomného uznávania)
MRSA	Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (Meticilín rezistentný <i>Staphylococcus aureus</i>)
NP	National Procedure (Národná procedúra)
NRL	Národné referenčné laboratórium
OIE	Office International des Epizooties - World Organization for Animal Health (Svetová organizácia pre zdravie zvierat)
PBPs	Penicillin binding proteins (Proteíny viažuce penicilín)
PIL	Product Information Leaflet (Písomná informácia o lieku)
Public Statement	Dokument týkajúci sa lieku, skupiny liekov, alebo určitej témy, ktorý je uverejňovaný za účelom komunikácie dôležitých informácií vo vzťahu k zdraviu ľudí a zvierat. Často má urgentný charakter, prípadne informuje o zastavení alebo stiahnutí lieku/liekov z trhu. Vydávaný je

Európskou liekovou agentúrou a môže slúžiť ako základ pre verejné stanovisko na národnej úrovni.

Reflection Paper Dokument vzniká za účelom riešenia súčasného stavu diskusie na vybrané oblasti vývoja liekov a vytvára priestor na prejednanie a vysvetlenie, najmä v prípade rýchleho vedeckého vývoja alebo limitovaných skúseností. Reflection Paper neposkytuje vedecké, technické alebo regulačné usmernenie, ale môže prispieť k budúcemu vývoju takýchto usmernení.

SAGAM Scienitic Advisory Group on Antimicrobials (Vedecká poradná skupina pre antimikrobiálne látky)

SPC Summary of Product Characteristics (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

ŠVPÚ Štátny veterinárny a potravinový ústav

VCIA Veterinary Critically Important Antimicrobials (Veterinárne kriticky dôležité antimikrobiálne látky)

VICH International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (Medzinárodná spolupráca pre harmonizáciu technických požiadaviek na registráciu veterinárnych liekov)

WHO World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)

^{VI} EMA, predtým EMEA – The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

^{E2} - Kaskáda

Veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, aby predišli zbytočnému utrpeniu zvierat, môžu výnimočne podať, či už jednotlivému zvieratú alebo skupine potravinových zvierat, spoločenských zvierat, exotickým druhom zvierat alebo koňovitým zvieratám, ktoré nie sú určené na potravinové účely,

a) veterinárny liek registrovaný v Slovenskej republike podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, ktorý je určený pre iný druh zvierat alebo pre rovnaký druh zvierat, ale na iné ochorenie,

b) humánny liek registrovaný podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, alebo veterinárny liek registrovaný v inom členskom štáte určený pre rovnaký druh alebo iný druh, na požadované ochorenie alebo na iné ochorenie, ak neexistuje veterinárny liek uvedený v písmene a),

c) individuálne pripravený veterinárny liek, ak neexistuje liek uvedený v písmene b).

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.